

BIOLOGICAL SCIENCES

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ СИСТЕМ МОЗГА ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ БОДРСТВОВАНИЯ И ВО СНЕ

Гашимова У.Ф.

*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики,
Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева, Баку,
Азербайджан, доктор биологических наук, профессор*

Аллахвердиев А.Р.

*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики,
Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева, Баку,
Азербайджан, доктор медицинских наук, профессор*

Байрамова Е.О.

*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики,
Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева, Баку,
Азербайджан, кандидат биологических наук, доцент.*

Касумов Ч.Ю.

*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики,
Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева, Баку,
Азербайджан, кандидат биологических наук, доцент.*

Аллахвердиева А.А.

*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики,
Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева, Баку,
Азербайджан*

*Институт Физических проблем Бакинского Государственного Университета, Баку, Азербайджан,
кандидат медицинских наук, доцент*

FUNCTIONAL STATE OF NON-SPECIFIC BRAIN SYSTEMS IN LONG-LIVERS DURING WAKEFULNESS AND SLEEP

Hashimova U.,

*Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of
Physiology named after Academician Abdulla Garayev, Baku, Azerbaijan
doctor of biological sciences, professor*

Allakhverdiyev A.,

*Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of
Physiology named after Academician Abdulla Garayev, Baku, Azerbaijan
doctor of medical sciences, professor*

Bayramova Y.,

*Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of
Physiology named after Academician Abdulla Garayev, Baku, Azerbaijan
candidate of biological sciences, associate professor*

Kasumov C.,

*Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of
Physiology named after Academician Abdulla Garayev, Baku, Azerbaijan
candidate of biological sciences, associate professor*

Allakhverdiyeva A.

*¹Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of Physiology named after Acad-
emician Abdulla Garayev, Baku, Azerbaijan*

*²Institute of Physical Problems, Baku State University, Baku, Azerbaijan
candidate of medical sciences, associate professor*

Аннотация

Изучено состояние неспецифических систем головного мозга, ее синхро-низирующих и десинхронизирующих механизмов в бодрствовании и во сне у долгожителей Ленкоранского района Азербайджана. Регистрация ЭЭГ проводилась в расслабленном бодрствовании, с использованием индексного, частотного и амплитудного анализов по программам «Нейрон-Спектр NET». Для регистрации и анализа ночного сна использовался аппарат «Quasi» (Германия). Выявлено преобладание у долгожителей в бодрствовании синхронизирующих (тормозных) механизмов и сниженность функциональной активности коры, а в процессе

ночного сна - восходящих влияний десинхронизирующих (активационных) звеньев неспецифических систем и активное состояние коры.

Abstract

The state of non-specific systems of the brain, its synchronizing and desynchronizing mechanisms in wakefulness and sleep in long-livers of the Lankaran region of Azerbaijan was studied. EEG recording was carried out in relaxed wakefulness, using index, frequency and amplitude analyses according to the Neuron-Spectrum NET programs. The Quasi device (Germany) was used to record and analyze night sleep. It was revealed that long-livers have a predominance of synchronizing (inhibitory) mechanisms in wakefulness and a decrease in the functional activity of the cortex, and during the process of night sleep - the ascending influences of desynchronizing (activation) links of non-specific systems and the active state of the cortex.

Ключевые слова: электроэнцефалография, частотно-амплитудный, индексный анализы, ночной сон, пожилой возраст, долгожители.

Keywords: electroencephalography, frequency-amplitude, index analysis, night sleep, old age, long-livers.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема жизненного диапазона человека всегда была актуальной и являлась предметом исследований широкого круга специалистов медико-биологического профиля. В разных странах средние показатели продолжительности жизни человека имеют различные величины, что зависит как от социально-экономических, так и популяционно-генетических условий. В процессе жизни человека онтогенетический процесс развития стабилизируясь на дефенитивном уровне в дальнейшем переходит в процесс старения, длительность которого определяет закончиться ли жизнь организма пожилым либо старческим возрастом, либо человек войдет в категорию долгожителей. Поиск механизмов характеризующих и определяющих динамику этого процесса вызывает повышенный интерес исследователей к лицам долгожительских популяций. Среди физиологических систем организма центральная нервная система долгожителей и ее главное звено головной мозг привлекали и привлекают внимание широкого круга клиницистов и нейрофизиологов, придавая проблеме мультидисциплинарный характер. Учитывая то, что одну-треть жизни человека составляет сон, борственно-сомнологические исследования позволяют в полной мере охарактеризовать деятельность функциональной системы и соответственно более адекватно подойти к вопросам коррекции возникших отклонений.

Суммарная биоэлектрическая активность головного мозга (ЭЭГ) неинвазивный достаточно высокоинформативный метод отражающий функциональное состояние коры и подкорковых структур, баланс синхронизирующих и десинхронизирующих неспецифических систем. В литературе [6,с.15-20],[7,с.51-56],[8,с.21-31], [9,с.5-9] имеется достаточно количество ЭЭГ - исследований лиц пожилого возраста с рутинным и компьютерным анализом данных. В то же время не достаточно сведений о функциональном состоянии головного мозга лиц долгожительского возраста и скудны данные о состоянии интегративных неспецифических систем.

Проблема ночного сна лиц пожилого возраста носит дискуссионный характер. Одни исследователи утверждают, что сон пожилых лиц длится 4-6 часов [11,с.4-13.] [1,с. 49-53] другие отмечают- 10 часов и более, а сон долгожителей Кавказа длится 11-13 часов [4,с 13-17]. При этом отмечается, что те

кто спят 5-6 часов имеют шансы оказаться в группе долгожителей. Рекомендуют (П.Гиллер) для усиления защитных механизмов организма в бодрствовании увеличивать сон пожилых до 8 – и более часов. Структурная картина сна в пожилом возрасте характеризуется снижением представленности 4-стadium медленного сна и процентной выраженности фазы быстрого сна. Нами ранее [5,с. 796-800] были представлены данные о сне долгожителей. Сведений о структуре сна долгожителей крайне не достаточно и практически отсутствуют данные о состоянии активирующих и деактивирующих механизмов неспецифических систем головного мозга в суточном континууме бодрствование-сон.

Цель настоящего исследования – изучить состояние неспецифических систем головного мозга, ее синхронизирующих и десинхронизирующих механизмов в бодрствовании и во сне у долгожителей Азербайджана

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в Ленкоранском районе Азербайджана. Обследованию были вовлечены группы пожилых лиц (24 человека -12 мужчин и 12 женщин) и долгожителей (24 человека- 13 женщин и 11 мужчин). Регистрация ЭЭГ проводилась по Международной системе «10-20» монополярно с ипсилатеральным ушным электродом от лобных полюсов, лобных, центральных, теменных, затылочных, передне-височных, средне-височных и задне-височных областей обоих полушарий. Запись проводилась в расслабленном бодрствовании с закрытыми глазами. Обработке подвергались 10 секундные безартефактные отрезки ЭЭГ, с использованием индексного, частотного и амплитудного анализа для диапазонов дельта, тета, альфа, бета-1 и бета-2 -ритмов по программам «Нейрон-Спектр.NET» (Россия), с последующим представлением материала в виде диаграмм по пакетам “Microsoft Excel-2007” Для регистрации и анализа ночного сна использовался миниатюрный аппарат “Quasi” (Германия),наделенный программами полноценного анализа структуры сна [16,с. 67] В обследовании принимали участие пожилые (65лет) и долгожители (93года) после первой ночи адаптации к условиям обследования. На основании качественного и количественного анализа структуры сна определялось функциональное состояние неспецифических систем головного мозга пожилых лиц и долгожителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рис.1. Диаграмма индексов ритмов ЭЭГ у долгожителей в состоянии расслабленного бодрствования. По оси абсцисс - обозначения 16 отведений, по оси ординат – процентное выражение индексов ритмов

Визуальный осмотр ЭЭГ долгожителей позволил исключить наличие в структуре биоэлектрической активности локальных и диффузных патологических и пароксизмальных волн. В результате компьютерного анализа наиболее информативным показателем, отражающим существенное отличие от классической структуры ЭЭГ [2,с. 5-11] является индекс-ритмов. Как видно из (рис. 1) в структуре биоэлектрической активности долгожителей преобладают медленные ритмы и в большей степени дельта-ритм, имеющий наибольшие значения в передних отделах мозга. Индекс альфа-ритма имел

низкие значения и колебался в пределах 15-30мкв, с акцентом в каудальных областях и в тоже время имел среднюю частоту в пределах 8-9кол/сек.. Достаточно низкие, равные значения по областям мозга (3-7мкв) имели как низкочастотный, так и высокочастотный диапазоны бета-ритма. На (рис. 2 и рис.3). представлены индексные характеристики ЭЭГ пожилого лица и долгожителя, демонстрирующие вышеуказанные особенности структурной организации биоэлектрической активности.

Рис.2 Индексы дельта-ритма (А) и тета-ритма (В) пожилых лиц (синий цвет) и долгожителей (коричневый цвет) по областям обеих гемисфер. По оси абсцисс - корковые области, по оси ординат – значения индексов.

Рис.3 Индексы альфа - (A), бета 1- (B) и бета 2- ритмов (C) пожилых лиц (синий цвет) и долгожителей (коричневый цвет) по областям обеих гемисфер. По оси абсцисс - корковые области, по оси ординат – значения индексов.

Резюмируя эти данные следует отметить снижение в состоянии спокойного бодрствования функциональной активности коры головного мозга, отражающей состояние высших психических функций. В тоже время полученные соотношения быстрые-медленные ритмы, с позиций неспецифических систем мозга [3, с. 4-9.] позволяют заключить снижение восходящих влияний на корковые отделы активационного звена на фоне усиления восходящих воздействий тормозных механизмов. Выявленные у долгожителей соотношения быстрые-медленные характерны для состояния спокойного

бодрствования и могут быть различными в других функциональных состояниях суточного цикла бодрствование-сон.

Проведенный анализ ночного сна у пожилого лица и долгожителя не выявил на протяжении всей записи наличие в структуре ЭЭГ локальных и диффузных патологических и пароксизмальных волн. В тоже время качественные и количественные характеристики, определяющие структуру сна имели существенные различия. На (Рис.4 и Рис.5) представлены структуры и показатели ночного сна долгожителей и личности пожилого возраста (Рис.6).

Рис.4

Сомнограмма и количественные характеристики сна долгожителя 1923 г.р. *Einschlafdauer*- латентное время наступления сна, *Gesamtschlafdauer*- общее время сна, *Effektive Schlafdauer*-эффективное время сна, *Erster Tiefschlaf nach*- латентное время третьей стадии от конца второй стадии медленного сна, *Erster REM nach*-латентное время наступления фазы быстрого сна, *Bewegung*- процентное время движения, *Wach*-процентное время бодрствования, *REM* -процентное время быстрой фазы сна, *Stadium 1,2,3,4*- процентное время стадий медленной фазы, *Nicht ident.*-процент не идентичной стадии сна

Рис.5 Сомнограмма и количественные характеристики сна долгожителя 1924 г.р. стальные обозначения те же, что и на рис.4

Рис.5 Сомнограмма и количественные характеристики лица пожилого возраста 1957 г.р. Остальные обозначения те же, что и на рис.4

Как видно из представленных сомнограмм структуры сна долгожителей и лица пожилого возраста сильно различаются. В структуре сна долгожителей преобладает фаза быстрого сна- 66,67% и 37,00%, в то время как у лица пожилой возрастной группы фаза быстрого сна составляет- 22,22%. В возрастном аспекте динамика фазы быстрого сна от зрелого возраста к пожилому прослеживается тенденцию к снижению процентной представленности, составляя у молодых лиц -20-25%, снижаясь в пожилом возрасте до 10-15% [15, с.74-81]. Процентная представленность глубокого сна у долгожителей приходится на начало сна, у пожилого лица на последние циклы, в то время как у лиц зрелого возраста третья и четвертая стадии медленного сна равномерно распределены по всему сну [13, с. 48-52]. При этом длительность глубокого сна у долгожителей зависит от длительности быстрой фазы, чем выше процентная представленность фазы быстрого сна, тем ниже представленность глубокого сна. Также следует отметить у долгожителей, в отличие от пожилых людей достаточно низкий уровень бодрствования во сне и низкий процент двигательной активности. Теории сна [14, с. 86–104.] отводят медленной фазе восстановлению и оптимизации процессов нарушенных в периоде бодрствования, а быстрой фазе – роль в переработке и хранении информации, а также в передаче генетической информации, с целью формирования поведения. Предполагается роль фазы быстрого сна в восстановительных процессах в нейронах после их повреждений [11, с. 4-13]. Депривация быстрой фазы сна приводит к выраженным психо-эмоциональным расстройствам [10, с. 118-120] Высокий процент представленности быстрого сна у долгожителей по-видимому отражает преобладание процессов, связанных с наследственно-генетической информацией, над гомеостатическими механизмами, необходимыми для коррекции возникших в бодрствовании нарушений. Вероятно быстрый

сон у долгожителей необходим для психо-эмоциональной защиты и поиска путей взаимодействия с окружающей средой в бодрствовании.

Несомненно, что наблюдаемая картина структуры ЭЭГ бодрствования и структуры ночного сна осуществляется благодаря различной степени дисбаланса интегративных мозговых систем Резюмируя проведенные исследования следует отметить преобладание у долгожителей в периоде спокойного бодрствования синхронизирующих (тормозных) механизмов и сниженность функциональной активности коры, а в процессе ночного сна превалирование восходящих влияний десинхронизирующих (активационных) звеньев неспецифических систем мозга и активное состояние коры больших полушарий. Настоящая работа открывает перспективы поиска путей прогнозирования процесса старения и долгожительства.

Список литературы

1. Агальцов М.В., Ткачева О.Н. Изменения сна в пожилом и старческом возрасте (обзор). Профилатическая медицина. 2015;18(2):49-53.
2. Аллахвердиева А.А., Аллахвердиев А.Р. «Структурная организации биоэлектрической активности головного мозга женщин зрелого и пожилого возрастов», Журнал «Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования», РФ, Москва, РАЕ, 2018, N 4, стр.5-11
3. Вейн А.М. Неврология неспецифических систем мозга// Неврол. неспец. систем мозга, М., 1989. С. 4-9.
4. Вейн А.М., Судаков К.В. Левин Я.И. Особенности структуры сна и личности в условиях хронического эмоционального стресса и методы повышения адаптивных возможностей человека// Вестник Российской академия медицинских наук. – 2003 - №4. - с.13-17
5. Гашимова У.Ф., Аллахвердиев А.Р., Аллахвердиева А.А. Структурные особенности ночного сна долгожителя южной зоны Азербайджана //

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 7-5. – С. 796-800.

6. Депутат Ирина Сергеевна и Грибанов Анатолий Владимирович. Исследования межполушарной асимметрии у мужчин пожилого возраста, проживающих в циркумполярном регионе Журнал медико-биологических исследований №4 2014, стр 15-20

7. Дерябина И.Н. Характеристика биоэлектрической активности головного мозга у женщин пожилого возраста с разной степенью когнитивных нарушений. Экология человека, №10, 2016 стр.51-56

8. Джос Юлия Сергеевна, Дерябина Ирина Николаевна, Емельянова Татьяна Валерьевна, и Бирюков Иван Сергеевич. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у женщин пожилого возраста с высоким уровнем личностной тревожности. Журнал медико-биологические исследования, №4, 2014, стр 21-31

9. Изнак А.Ф., Изнак Е.В., Калын Я.Б., Сафарова Т.П., Шешенин В.С., Гаврилова С.И. Динамика ЭЭГ-показателей у пациентов пожилого возраста в условиях мультимодальной антидепрессивной терапии. ПСИХИАТРИЯ. 2015;(2):с.5-9. <https://doi.org/10.30629/2618-6667-2015-66-5-9>

10. Карпова Татьяна Владимировна ‘‘Влияние сна на организм человека’’ в Журнал наука, техника и образование № 4 (34) 2017 стр 118-120

11. Левин Я.И. Клиническая сомнология: проблемы и решения//Неврологический журнал. - 2004. Т.9. №4. - С.4-13.

12. Логинов, В. В. Парадоксальный сон и восстановительные функции мозговой ткани / В. В. Логинов, В. Б. Дорохов, В. М. Ковальзон // Нейронауки. 2007. № 2. С. 29– 33. 12

13. Мадаева Ирина Михайловна и Бердина Ольга Николаевна ...’’Современные представления о ‘Медленном’ и ‘Быстром’ сне и их роль в генезе болезни Альцгеймера’’ (обзор литературы) Acta Biomedica Scientifica Vol 2 № 4(116),2017 p.48-52

14. Пигарев И.Н. Висцеральная теория сна//Журнал высшей нервной деятельности. 2013. том 63. № 1.С. 86–104.

15. Полуэктов М. Г. и Стрыгин К.Н. «Расстройства сна в пожилом» возрасте // Журнал Медицинский совет. №5 2014, стр 74-81

16. Analysis and expertise on the automatic sleep analyser QUISI@in night diagnostic and over all medical fields and its advantages compared with the sleep laboratory. Karl Hecht. Internationales Forschungszentrum für Gesundheits-und Ökologie-Technologie. Berlin. 2003. 67 p.